

УДК 336.011

Н.В. КАШИНА

Территории опережающего развития в Дальневосточном регионе: особенности создания

Рассматриваются условия создания территорий опережающего развития (ТОРов) на Дальнем Востоке. Показаны эффекты и преимущества, предоставляемые Правительством РФ инвесторам, реализующим инвестиционные проекты в регионах Дальнего Востока. В частности, в сравнении с опытом других регионов РФ и КНР анализируются льготы, связанные с налоговым и административным регулированием деятельности по созданию ТОР. На основе изучения регионального опыта показана практика и особенности создания ТОР в Амурской области. Выявлены риски, связанные с созданием ТОР. Предложены меры по повышению востребованности этого инструмента инвесторами.

Ключевые слова: территория опережающего развития, инвестор, инвестиционный проект, управляющая компания.

Territories of advanced development in the Far East region: peculiarities of their establishment. N.V. KASHINA.

In this article special attention is paid to the study of effects and benefits to investors implementing investment projects in the regions of the Far East, involving fiscal and administrative regulation for creating territories of priority development. The results show the particular more favourable business conditions and significant preferences for the investors in the Far East compared with other regions of the country, especially for investors who hold licenses for the exploration of minerals in this region.

Based on the study of regional experience illustrates the practice of creating territories of priority development in the Amur region.

Keywords: territory of advanced development, investor, investment project, management company.

Введение

Создание в Дальневосточном регионе территорий с особым статусом экономического развития во многом способствует улучшению инвестиционного климата, повышению заинтересованности инвесторов в реализации проектов, особенно в добывающем секторе экономики.

Дальневосточный регион обладает значительным минерально-сырьевым потенциалом. Однако специфические условия природной среды, отсутствие соответствующей инфраструктуры и высокие затраты на ее создание серьезно ограничивают его реализацию компаниями, обладающими соответствующими лицензиями. По этой причине достаточно сложно добиться стабильного роста инвестиций в этом регионе. Анализ итогов за 2013 г. показал, что во всех территориях Дальнего Востока, за исключением Магаданской области, наблюдался спад инвестиций, спад инвестиций продолжался в Амурской области и в 2014 г. [1]. Это доказывает необходимость создания особых условий для инвесторов, которые обеспечивали бы приток инвестиций в регион.

На этом фоне поиск новых механизмов улучшения инвестиционного климата в Дальневосточном регионе приобретает особую значимость.

В послании Федеральному Собранию от 12 декабря 2013 г. Президент Российской Федерации В.В. Путин определил развитие Дальнего Востока как национальный приоритет на весь XXI в. и предложил создать в этом регионе территории опережающего развития (ТОР) [10].

На основе изучения зарубежного опыта Правительством Российской Федерации предложен конкретный механизм создания ТОР, т.е. конкурентоспособных территорий с особым налоговым и административным режимом, и пакет законов, обеспечивающих правовую основу этого процесса,

Из-за новизны принятия нормативных документов, отсутствия практики их применения и неразвитости информационной базы территории опережающего развития на Дальнем Востоке с научной точки зрения недостаточно изучены. Исходя из этого, цель настоящей статьи – выявить особенности и преимущества получения статуса резидента ТОР для инвесторов на Дальнем Востоке по сравнению с другими регионами страны, а также по сравнению со свободными экономическими зонами (СЭЗ) КНР. Это обусловлено тем, что при выборе места реализации проекта инвесторы учитывают действующий правовой режим, налоговые льготы и обеспеченность инфраструктурой.

Территория опережающего социально-экономического развития

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 г. № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» ТОР – это часть территории субъекта Российской Федерации, на которой согласно решению Правительства Российской Федерации установлен особый правовой режим предпринимательской и иной деятельности, способствующий созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного социально-экономического развития и создания комфортных условий жизнедеятельности населения [5].

Понятие «территория опережающего социально-экономического развития» связано с понятиями «развитие» и «опережающие показате-

ли». Развитие означает абсолютное и относительное изменение макроэкономических показателей, характеризующих состояние экономики во времени в течение продолжительного периода, «опережающие показатели» – макроэкономические показатели, колебания которых опережают во времени возникновение колебаний объемов производства [12]. По их динамике можно судить о направленности макроэкономических процессов, движении экономики в целом. Опережающее развитие создаваемой ТОР отражает социально-экономические траектории ее развития, определяемые макроэкономическими показателями, генерируемыми инвестиционными проектами, которые реализуются в ТОР (рост объемов производства, инвестиций, количества рабочих мест, налоговых отчислений в бюджетную систему Российской Федерации).

Законодательно создание ТОР возможно на территории любого субъекта Российской Федерации. Вместе с тем Минвостокразвития России предлагает использовать создание ТОР в качестве специфического инструмента для развития Дальнего Востока и распространить данный механизм на всю территорию страны лишь по получении успешных результатов. Ставится задача создать такие конкурентные условия ведения бизнеса, чтобы, сравнивая Дальний Восток и созданные там территории опережающего развития с особыми экономическими зонами Китая, Кореи, Японии, инвесторы выбирали Дальний Восток [13].

Основные принципы создания ТОР основаны на применении лучших практик стран АТР и предусматривают широкий перечень налоговых льгот, облегченный таможенный режим, создание объектов инфраструктуры за счет государства.

Льготное налогообложение. Для резидентов ТОР предусмотрено [6] (табл. 1):

- снижение ставки налога на прибыль от 0 до 5 % в течение первых 5 лет после получения первой прибыли, в следующие 5 лет – от 10 до 18 % (по решению региональных органов власти);

- установление понижающего коэффициента к ставке на добычу полезных ископаемых, значение которого составляет 0 % в первые 2 года, 0,2 % в 3–4-й годы, 0,4 % в 5–6-й годы, 0,6 % 7–8-й годы, 0,8 % в 9–10-й годы, 1 % с 11-го года;

- освобождение от уплаты налога на имущество (устанавливается законами субъектов Российской Федерации);

- освобождение от уплаты налога на землю (устанавливается по решению органов местного самоуправления);

- снижение ставок обязательных платежей по страховым взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования с 30 %, действующих в настоящее время, до 7,6 % в течение 10 лет со дня получения статуса резидента [7]. Это наиболее привлекательно для компаний, так как создавать и содержать новые рабочие места при действующих социальных отчислениях крайне сложно.

Также резиденты ТОР не будут выплачивать НДС, пошлины на ввозимые для производственных нужд товары (сырье, материалы) благодаря применению таможенной процедуры свободной таможенной зоны аналогично процедуре, осуществляемой в особых экономических зонах (ОЭЗ), создаваемых в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в РФ».

Таблица 1

Налоговые льготы, предусмотренные для резидентов ТОР в РФ и КНР

Налог	Российская Федерация			КНР	
	Ставка в РФ	Льготы для резидентов ОЭЗ в РФ	Льготы для резидентов ТОР	Ставка в КНР	Льготы для резидентов СЭЗ
Налог на прибыль	20 %	15,5 % – 5 лет	0–5 % первые 5 лет; 10–18 % последующие 5 лет	25 %	0 % – первые 2 года; 50 % от ставки следующие 3 года, т.е 12,5 %.
Налог на имущество	2,2 %	0 % – 10 лет	0–2,2 % (определяют регионы)	1,2%	общий режим
Транспортный налог	6–600 руб.	0	общий режим налогообложения	16–480 юаней*	общий режим налогообложения
Земельный налог	0–1,5 %	0	0–1,5% (определяют регионы)		общий режим налогообложения
Налог на добычу полезных ископаемых	золото – 6 %, общераспространенные – 5,5 %, уголь – 11–57 руб. за тонну	общий режим налогообложения	0–1 понижающий коэффициент, характеризующий территориальности добычи – 10 лет	ресурсный налог	общий режим налогообложения
Взносы во внебюджетные фонды	30 %	30 %	7,6 % – 10 лет	х	х
НДС, %	18	0	0	17	0

* по транспортным средствам коммерческого назначения.

Для резидентов ТОР предусмотрен более широкий и существенный перечень налоговых льгот по сравнению с резидентами ОЭЗ в Российской Федерации и обычной системой налогообложения (табл. 1). Так, если учесть, что, по данным экспертов, особый режим для резидентов ОЭЗ способствует снижению их издержек до 30 % по сравнению с общероссийскими показателями [14], то особый налоговый режим для резидентов ТОР, по нашим расчетам, позволит снизить расходы на выплату налогов более чем на 40 % по сравнению с действующей системой налогообложения.

Как показал международный опыт, в отношении предприятий-резидентов СЭЗ также применяется преференциальный налоговый режим.

Так, в КНР налог на доходы предприятий в первые 2 года не взимается, следующие 3 года берется 50 % от действующей ставки [2]. Стандартная ставка данного налога в КНР составляет 25 %. Следует отметить, что в КНР продолжается реформа налогообложения, о чем свидетельствует опубликованное 14 апреля 2014 г. совместное уведомление Министерства финансов КНР и Главного государственного налогового управления КНР. В соответствии с этим документом в трех СЭЗ на юге Китая – Хэнцинъ (г. Чжухай, провинция Гуандун), Пинтанъ (провинция Фуцзянь) и Цяньхай (г. Шэньчжэнь, провинция Гуандун) – вводится сниженная, 15 %-ная ставка налога на доходы предприятий в целях привлечения высокотехнологичных предприятий, которые будут способствовать развитию современных видов услуг в КНР [4]. Сниженная до 15 % ставка налога распространяется на предприятия новых и высоких технологий (в сфере информационных технологий, аутсорсинга бизнес-процессов, управления знаниями), а также на некоторые виды предприятий, создаваемых в западных и центральных регионах страны.

Воспользоваться сниженной ставкой налога смогут созданные в специальных зонах предприятия «поощряемых государством видов деятельности» в соответствующей специальной зоне, определяемых для каждой СЭЗ. Поощряемые виды деятельности должны являться основным видом деятельности предприятия, претендующего на получение налоговой льготы. При этом не менее 70 % выручки предприятие обязано получать от реализации работ и услуг, относящихся к данным видам деятельности. Предприятие вправе выбрать наиболее благоприятный налоговый режим. Исключение предусмотрено для предприятий, которые пользуются налоговыми каникулами (освобождение от налога, уменьшение ставки налога в 2 раза в течение определенного периода времени). Эти предприятия будут уплачивать налог по ставке не менее 12,5 %.

В специальных экономических зонах Китая НДС (17 % на всей территории страны) и таможенные платежи не взимаются при импорте производственного оборудования и материалов, ввозимых иностранным резидентом в счет своей доли в предприятии.

Транспортный, ресурсный налоги, налог на недвижимость, потребительский налог (акциз) и другие виды налогов, существующие в КНР, в СЭЗ уплачивается по тем же ставкам, что и на остальной территории страны. По решению местных администраций могут также предоставляться льготы неналогового характера (сокращение или освобождение от платежей за использование земли, воды, электричества, газа, интернета, аренду помещений и др.).

Как видим, в Российской Федерации для резидентов ТОР установлен более существенный льготный налоговый режим, чем для резидентов СЭЗ в КНР по налогу на прибыль (доходы): в России льготы действуют в течение 10 лет, в Китае – в течение 5 лет. Льготами по уплате

НДС в России могут воспользоваться все резиденты ТОР на ввозимые для производственных нужд товары (сырье, материалы), тогда как в КНР льготы распространяются только на импорт производственного оборудования и материалов, ввозимых иностранным резидентом в счет своей доли в предприятии.

Вместе с тем к числу положительных факторов в части предоставления налоговых льгот, предоставляемых государством в специальных зонах КНР, следует отнести поощряемые для каждой СЭЗ виды деятельности, которые должны являться основным видом деятельности предприятия, претендующего на получение налоговой льготы. Тем самым стимулируется развитие производств, связанных со специализацией зоны.

Административный режим в ТОР предполагает упрощение порядка получения разрешений на строительство и подключение к объектам инфраструктуры, а также создание инфраструктуры, необходимой для организации производства за счет государственных средств.

Территории опережающего развития создаются по решению Правительства Российской Федерации сроком на 70 лет, т.е. в среднем на 20 лет больше, чем СЭЗ в КНР. Максимальные сроки аренды земельных участков для резидентов СЭЗ в КНР для промышленного использования, строительства объектов науки, здравоохранения, образования, культуры, спорта, а также для комплексного использования составляют 50 лет [2].

Основными характеристиками ТОР являются:

- наличие федерального статуса, так как решение об их создании принимается Правительством РФ;

- осуществление функций по управлению ТОР в дальневосточных регионах управляющей компанией «Корпорация развития Дальнего Востока» созданной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2015 № 432 [9], которая будет поддерживать инфраструктуру, вести реестр резидентов, предоставлять резидентам различные услуги;

- упрощенный режим привлечения иностранных работников.

В первом полугодии 2015 г. Правительственной комиссией по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока отобраны девять ТОР в шести регионах Дальнего Востока (табл. 2). Главными критериями при отборе стали наличие потенциальных инвесторов, готовых участвовать в реализации проектов на этой территории, и степень проработанности вопросов инфраструктурного обеспечения [8].

В трех регионах – Приморский и Хабаровский края, Амурская область – создано по две ТОР, в Камчатском крае, Республике Саха (Якутия), Чукотском автономном округе – по одной ТОР. Инфраструктурное обеспечение этих ТОРов потребует бюджетного финансирования в объеме 19,23 млрд руб., объем заявленных частных инвестиций превышает 256 млрд руб. Запуск этих территорий даст Дальнему Востоку до 15 000 рабочих мест [8].

Таблица 2
Территории опережающего развития, одобренные для создания на Дальнем Востоке

Регион	Наименование ТОР	Специализация ТОР	Площадь, га	Объем частных инвестиций, млрд руб.	Объем
Приморский край	«Надеждинская»	Промышленная, транспортно-логистическая	807	6,7	3,2
	«Михайловская»	Сельское хозяйство	3 151	39,0	4,4
Хабаровский край	«Комсомольск»	Авиастроение	327	15,2	1,2
	«Хабаровск»	Рыбопереработка, портово-логистическая	716	28,5	1,8
Амурская область	«Белогорск»	Сельское хозяйство	702,3	1,45	0,086
	«Приамурская»	Промышленно-логистическая	857,3	128,9	0
Камчатский край	«Камчатка»	Промышленно-логистическая, туристическая	1 276	28,1	8,3
Чукотский Автономный округ	«Беринговский»	Горнодобывающая промышленность	5 960 000	8,0	0
Республика Саха «Якутия»	«Кангалассы»	Промышленная	16,9	1,1	0,2
Итого				256,0	19,23

Источник: данные Минвостокразвития России.

Принято девять постановлений Правительства Российской Федерации о создании территорий опережающего социально-экономического развития: «Хабаровск», «Комсомольск» в Хабаровском крае, «Надеждинский» в Приморском крае, «Белогорск» и «Приамурская» в Амурской области, «Камчатка» в Камчатском крае, «Беринговский» в ЧАО, «Кангалассы» в Республике Саха (Якутия).

Как видно из табл. 2, специализация ТОР имеет разноплановый характер, что отражает реальные перспективы развития Дальнего Востока. Шесть ТОР ориентированы на развитие промышленности и транспортной логистики. Из них лишь ТОР «Беринговский» связан с реализацией проекта по добыче полезных ископаемых, в частности угля, что свидетельствует о неготовности инвесторов, имеющих лицензии на добычу полезных ископаемых, выступить в качестве резидентов ТОР.

Территории опережающего развития в Амурской области

В апреле 2015 г. Правительственной комиссией по развитию Дальнего Востока одобрено создание ТОР «Белогорск» агропромышленной

специализации и ТОР «Приамурская» промышленно-логистической направленности. Соответствующие постановления Правительства Российской Федерации об их создании приняты 21 августа 2015 г.

ТОР «Белогорск» создается на территории г. Белогорска. Резидентами этой ТОР на первом этапе рассматриваются три региональных агропромышленных предприятия, в планах которых строительство заводов для изготовления комбикормов, глубокой переработки сои, реконструкции хлебобулочного производства [16]. Кроме того, вблизи Белогорска определена свободная площадка, на которой возможно размещение новых производств, соответствующих специализации ТОР, в том числе по переработке сельскохозяйственной продукции, выпуску пищевой продукции и др.

Эффект от функционирования ТОР «Белогорск» заключается в увеличении промышленного производства на 5 млрд руб., создании 275 рабочих мест [3]. Однако, учитывая, что свободная площадка относится к категории «гринфилд», неясна возможность дальнейшего участия государства в подготовке инфраструктуры на этой площадке.

В Амурской области сельскому хозяйству всегда уделялось повышенное внимание. Особую актуальность его поддержка приобрела в условиях роста и нестабильности курса иностранной валюты, ввода санкций и соответственно потребности в обеспечении продовольственной безопасности региона. ТОР «Белогорск» будет способствовать созданию новых перерабатывающих производств, максимальному использованию агропромышленного потенциала и импортозамещения.

Территория опережающего развития «Приамурская» включает две площадки: «Ровное» в Благовещенском районе и «Березовка» в Ивановском районе. Объекты инфраструктуры здесь планируется создавать исключительно за счет частных инвестиций. Интерес к этим площадкам проявляют китайские инвесторы. Причем, если площадку «Ровное» можно оценить как «гринфилд», то на площадке «Березовка» завершается строительство завода по производству цемента мощностью 500 тыс. тонн в год. Ввод его в эксплуатацию назначен в текущем году, а выход на проектную мощность запланирован в 2016 г. Начата подготовка площадки под строительство Амурского нефтеперерабатывающего завода проектной мощностью 4 млн тонн нефти и 2 млн тонн газового конденсата. Завершение этого проекта намечено на 2022 г. Реализовать свои проекты на площадке «Ровное» готовы 8 китайских резидентов. В частности, здесь будет создан центр складирования и логистики. Инвестиции на территории двух площадок ТОР «Приамурская» планируются в объеме 129 млрд руб., число будущих рабочих мест – 1530 [16].

В целом инвестиции в ТОРы Амурской области за 10 лет составят 130,3 млрд руб. Инвестиционно это наиболее высокыемкие ТОРы на Дальнем Востоке, в которых будет создано 1805 рабочих мест.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.08.2015 № 879 «О создании территории опережающего социально-экономического развития «Приамурская» определены минимальный

объем капитальных вложений резидентов (500 млн руб.), местоположение границ ТОР, порядок таможенных процедур свободной таможенной зоны [11]. Также установлено, что особый правовой режим для резидентов действует при осуществлении видов экономической деятельности, утвержденных данным постановлением (55 видов экономической деятельности). Несмотря на то что на заседании Правительственной комиссии по развитию Дальнего Востока данную ТОР позиционировали как промышленный и логистический объект, анализ утвержденных видов экономической деятельности не позволяет определить специализацию ТОР. Эта территория включает сельское хозяйство (растениеводство, животноводство), рыболовство, лесозаготовки, производство бумаги, напитков, пищевых продуктов, табачных изделий, одежды, кокса и нефтепродуктов, химических веществ, лекарственных средств, резиновых изделий, неметаллической продукции, производство машин, металлопроката, транспортных средств, мебели, кинофильмов, деятельность сухопутного трубопроводного транспорта, водного транспорта, воздушного и космического транспорта, почтовую связь, издательскую деятельность, предоставление продуктов питания, ветеринарную деятельность, предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых, и т.д.

Для резидентов ТОР, владеющих лицензиями на разработку месторождений на территории Дальнего Востока и реализующих проекты в добывающем секторе экономики, предусмотрены меры государственной поддержки в виде понижающего коэффициента от 0 до 1 в течение 10 лет (за исключением налоговых ставок, применяемых в отношении общераспространенных полезных ископаемых, подземных промышленных и термальных вод). Однако, несмотря на это, на территории области в данном секторе экономики отсутствуют потенциальные резиденты.

Анализируя перечень приоритетных инвестиционных проектов Амурской области, можно предположить, что для создания ТОР перспективен проект «Освоение Дармаканского месторождения кварцевых песков и строительство горно-обогачительного комбината», так как производимый комбинатом обогащенный кварцевый песок в объеме 350 тыс. тонн в год, является сырьем для развития стекольной промышленности, в том числе и в Амурской области. Все льготы, предусмотренные для резидентов ТОР, могут быть применены в отношении инвесторов, реализующих вышеназванный проект.

Таким образом, можно сделать ряд выводов:

- перечень ТОР как в Амурской области, так и в других регионах Дальнего Востока обусловлен наличием подготовленных и реализуемых инвестиционных проектов. Предлагаемые Амурской областью ТОРы и проекты резидентов в них исходят из конкурентных преимуществ;

- ряд ТОРов по-прежнему нуждается в резидентах, поэтому необходимо совершенствовать информационную и презентационную работу региональных органов власти;

- несмотря на появившиеся возможности для притока инвестиций, следует отметить настороженность предпринимателей к идее создания

ТОР в связи с опасениями роста конкурентоспособности из-за неравных условий ведения бизнеса [15], а также рисками, обусловленными неопределенностью управления ТОРами. Так, помимо созданного Правительством Российской Федерации акционерного общества в виде «Корпорации развития Дальнего Востока» для управления отдельными ТОРами допускается создание дочерних обществ. Эти компании получают значительные полномочия по выдаче необходимых разрешений, им будет передана государственная и муниципальная собственность на землю и строения и другие полномочия. Тем самым закладывается управленческий риск передачи полномочий по управлению территориями частным компаниям, в том числе, вероятно, и иностранным, снижение которого возможно за счет законодательного закрепления критериев и требований к этим компаниям, четкого распределения полномочий между «Корпорацией развития Дальнего Востока» и создаваемыми дочерними компаниями. Для этого необходимо внести соответствующие изменения в действующее законодательство.

Таким образом, можно сделать вывод, что к основным направлениям эффективности инструмента ТОР следует отнести совершенствование правового обеспечения, в том числе:

- повышение степени прозрачности отбора резидентов;
- установление минимальной и единой для ТОР стоимости проектов;
- введение запрещенных видов деятельности в ТОР, таких как торговля (оптовая и розничная);
- утверждение постановлением Правительства Российской Федерации по каждой ТОР соответствующих ее специализации видов экономической деятельности, при осуществлении которых действует особый правовой режим;
- введение ограничения по территории, так как одна из проблем низкой эффективности ОЭЗ в России была связана с большими размерами территории, а, как известно, масштабными территориями крайне тяжело эффективно управлять, и для их инфраструктурного обустройства требуются значительные капитальные вложения;
- определение критериев и требований к дочерним компаниям, создаваемым для управления конкретными ТОРами.

В целом следует отметить, что создаваемые ТОРы – это точки роста, где концентрируются усилия бизнеса и органов власти и которые придадут определенный импульс развитию региона.

Литература

1. Амурстат. Режим доступа: [//http://amurstat.gks.ru](http://amurstat.gks.ru) (дата обращения 08.08.2015)
2. Информация о специальных экономических зонах КНР. Портал внешнеэкономической информации Министерства экономического развития российской федерации. Режим доступа: <http://www.ved.gov.ru>

- gov.ru/exportcountries/cn/about_cn/laws_ved_cn/special_area_cn/ (дата обращения 25.08.2015).
3. Козлов А. ТОП «Белогорск» одобрена к созданию. Режим доступа: <http://belogorsk.me/?p=6936> (дата обращения 07.08.15).
 4. Налоговые льготы в специальных зонах на юге Китая. Блог о законодательстве Китая. Режим доступа: http://cnlegal.ru/china_taxation/south_china_special_zones_corporate_income_tax_incentive/ (дата обращения 25.08.2015).
 5. О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ. Режим доступа из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
 6. О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации»: Федеральный закон от 29 ноября 2014 № 380-ФЗ. Режим доступа из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
 7. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации»: Федеральный закон от 31 декабря 2014 № 519-ФЗ. Режим доступа из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
 8. Правительственная подкомиссия одобрила первые территории опережающего развития на Дальнем Востоке. Режим доступа: <http://minvostokrazvitia.ru>. (дата обращения 10.02.15).
 9. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.04.2015 № 432 «Об управляющей компании, осуществляющей функции по управлению территориями опережающего социально-экономического развития в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа». Режим доступа: <http://docs.pravo.ru/document/view/68106434/79398014/> (дата обращения 22.06.2015).
 10. Послание Президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному Собранию // Российская газета. 12 декабря 2013. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rg.ru>. (дата обращения: 18.07.2014).
 11. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.08.2015 № 879 «О создании территории опережающего социально-экономического развития «Приамурская». Режим доступа из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
 12. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. 3-е изд. перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2001. 480 с.
 13. Стенограмма заседания Правительственной комиссии по развитию Дальнего Востока // Материалы сайта Правительства Российской Федерации. Режим доступа: <http://www.government.ru>. (дата обращения: 18.07.2014).
 14. Сайт ОАО «Особые экономические зоны». Режим доступа: // www.russez.ru /http://www.russez.ru/our_advantages (дата обращения 11.08.2015).

15. Сидоров Е. Приморье требует разобраться в ТОРах // Дальневосточный капитал. 2014. Режим доступа: http://dvkapital.ru/timezone/primorskij-kraj_23.11.2014_6570_primorje-trebuets-razobratsja-v-torakh.html (дата обращения 11.08.2015).
16. Тимошенко Е. Две ТОР в Амурской области будут зарегистрированы в ближайшее время. Режим доступа: <http://newsrbk.ru/news/2104777-dve-tor-v-amurskoj-oblasti-budut-zaregistrirovanyi-v-blizhayshee-vremya.html> (дата обращения 07.08.15).

References

1. *Amurstat*. Available at: <http://amurstat.gks.ru> (accessed 08.08.2015).
2. *Informatsiya o spetsial'nykh ekonomicheskikh zonakh KNR* [Information on special economic zones of China]. Portal vneshneekonomicheskoy informatsii Ministerstva ekonomicheskogo razvitiya rossiyskoy federatsii.: Available at: http://www.ved.gov.ru/export/countries/cn/about_cn/laws_ved_cn/special_area_cn/ (accessed 25.08.2015)
3. Kozlov A. *TOR «Belogorsk» odobrena k sozdaniyu* ["Belogorsk" approved for establishment]. Available at: <http://belogorsk.me/?p=6936> (accessed 07.08.15).
4. *Nalogovye l'goty v spetsial'nykh zonakh na yuge Kitaya*. [Tax incentives in special zones in the south of China] Available at: http://cnlegal.ru/china_taxation/south_china_special_-zones_corporate_income_tax_incentive/ (accessed 25.08.2015).
5. O territorijah operezhayushogo social'no-yekonomicheskogo razvitiya v Rossiiskoi Federacii [On the territories of advanced socio-economic development in Russian Federation: Federal law №473FZ adopted on December 29th 2014]: *Federal'nyi zakon*. 2014. № 473-FZ. 29 dec. Available at: «Konsul'tantPlyus».
6. O vnesenii izmenenii v chast' vtoroyu Nalogovogo kodeksa Rossiiskoi Federacii v svjazi s prinjatiem Federal'nogo zakona «O territorijah operezhayushogo social'no-yekonomicheskogo razvitiya v Rossiiskoi Federacii» [Concerning the Introduction of Amendments to Part Two of the Tax Code of the Russian Federation due to the adoption of Federal law "On the territories of advanced socio-economic development in Russian Federation"]: *Federal'nyi zakon ot 29 nojabrja № 380-FZ*. Available at: «Konsul'tantPlyus».
7. O vnesenii izmenenii v otdel'nye zakonodatel'nye akty Rossiiskoi Federacii v svjazi s prinjatiem Federal'nogo zakona «O territorijah operezhayushogo social'no-yekonomicheskogo razvitiya v Rossiiskoi Federacii»: *Federal'nyi zakon ot 31 dekabrja 2014 № 519-FZ*. Available at: «Konsul'tantPlyus».
8. *Pravitel'stvennaja podkomissija odobrila pervye territorii operezhayushogo razvitiya na Dal'nem Vostoke*. Available at: <http://minvostokrazvitia.ru>. (accessed 10.02.15).
9. *Postanovlenie Pravitel'stva Rossiiskoi Federacii ot 30.04.2015 № 432 «Ob upravljayushei kompanii, osushestvlyayushei funkcii po upravleniyu territorijami operezhayushogo social'no-yekonomicheskogo razvitiya v Rossiiskoi Federacii»*. Available at: «Konsul'tantPlyus».

- go razvitija v sub''ektah Rossiiskoi federacii, vkhodjashih v sostav Dal'nevostochnogo federal'nogo okruga». Available at: <http://docs.pravo.ru/document/view/68106434/79398014/> (accessed 22.06.2015).
10. Poslanie Prezidenta Rossiiskoi Federacii Vladimira Putina Federal'nomu Sobraniyu [Russian Federation Vladimir Putin Presidential Address to the Federal Assembly]. *Rossiiskaja gazeta*. 2013. 12 december. URL: <http://www.rg.ru>. (accessed 18.07.2014).
 11. *Postanovlenie Pravitel'stva Rossiyskoy Federatsii ot 21.08.2015 № 879 «O sozdanii territorii operezhayushchego sotsial'no ekonomicheskogo razvitiya «Priamurskaya»* [Russian Government Resolution adopted at August 21st 2015 №878 "On the establishment of the territory of advances socio-economic development "Priamurskaya"]. Available at: sprav.-pravovoy sistema «Kon sul'tantPlyus».
 12. Rayzberg B.A., Lozovskiy L.Sh., Starodubtseva E.B. *Sovremennyy ekonomicheskyy slovar'* [Modern economic dictionary]. Moscow, INFRA-M, 2001. 480 p.
 13. Stenogramma zasedaniya Pravitel'stvennoi komissii po razvitiyu Dal'nego Vostoka. *Materialy saita Pravitel'stva Rossiiskoi Federacii*. Available at: <http://www.government.ru>. (accessed 18.07.2014).
 14. Sait OAO «Osobyje yekonomicheskie zony». Available at: <http://www.russez.ru> /http://www.russez.ru/our_advantages (accessed 11.08.2015).
 15. Sidorov E. Primor'e trebuet razobrat'sja v TORah. *Dal'nevostochnyi kapital*. 2014. Available at: http://dvkapital.ru/timezone/primorskij-kraj_23.11.2014_6570_primorje-trebuet-razobrattsja-v-torakh.html (accessed 11.08.2015).
 16. Timoshenko E. Dve TOR v Amurskoy oblasti budut zaregistrirovany v blizhayshee vremya [2 TADs in Amur Oblast will be registered in the near future]. Available at: <http://newsrbk.ru/news/210-4777-dve-tor-v-amurskoy-oblasti-budut-zaregistrirovanyi-v-blizhayshee-vremya.html> (accessed 01.08.2015).